

Sie haben einen wissenschaftlichen Artikel verfasst und möchten diesen jetzt in einer passenden Open-Access-Zeitschrift publizieren? Diese Checkliste hilft Ihnen auf Ihrem Weg zu einer erfolgreichen Veröffentlichung Ihres Artikels im Open Access.

Publikationsphase	To do	☑
Vor der Einreichung	<p>Vorgaben (z.B. von Förderern) prüfen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Falls Ihre Forschung durch Drittmittel finanziert wurde, schauen Sie in der Förderrichtlinie nach, ob es bestimmte Anforderungen für die Open-Access-Veröffentlichung gibt ○ Prüfen Sie, falls vorhanden, die Open-Access-Policy Ihrer eigenen Einrichtung 	
	<p>Eine passende Open-Access-Zeitschrift finden</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Die Tools B!SON und oa.finder helfen Ihnen dabei, eine passende Zeitschrift zu finden ○ Achten Sie darauf, dass die Zeitschrift im Directory of Open Access Journals (DOAJ) gelistet ist ○ Haben Sie Zweifel an der Qualität der Zeitschrift, hilft die Checkliste Think-Check-Submit 	
	<p>Kosten klären</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schauen Sie auf der Webseite der Zeitschrift nach, ob für Sie als Autor*in Kosten (z.B. sogenannte APCs – Article Processing Charges) anfallen ○ Prüfen Sie, ob Ihre Einrichtung Verträge zum Open-Access-Publizieren mit Verlagen abgeschlossen hat. Schauen Sie dafür auf die Webseite Ihrer zuständigen Bibliothek oder fragen Sie dort nach. Kontakte der lokalen Ansprechpersonen finden Sie auch im oa.atlas 	
Vorbereitung des Manuskripts	<p>Wichtige Formalien beachten</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Informieren Sie sich auf der Webseite der Zeitschrift zur gebräuchlichen Formatierung und passen Sie Ihr Manuskript dementsprechend an ○ Listen Sie alle Autor*innen und holen Sie deren Zustimmung ein ○ Geben Sie, falls vorhanden, die ORCID iDs von allen Autor*innen an ○ Achten Sie darauf, die institutionelle Zugehörigkeit und das Forschungsprojekt aller Autor*innen entsprechend der Vorgabe der Einrichtung anzugeben ○ Nennen Sie, falls zutreffend, Ihre Förderer in den Funding Acknowledgements. Geben Sie dabei ggfs. auch das Förderkennzeichen an 	

Publikationsphase	To do	☑
Bei der Einreichung	Abgabe und Lizenz <ul style="list-style-type: none"> ○ Verwenden Sie, falls vorhanden, Ihre institutionelle E-Mail-Adresse ○ Wählen Sie eine CC BY-Lizenz 	
Nach der Publikation	Zweitveröffentlichung Teilen und Bewerben <ul style="list-style-type: none"> ○ Stellen Sie eine Kopie auf dem institutionellen Repository Ihrer Einrichtung oder einem fachlich passenden Repository ein. Das stellt die langfristige Verfügbarkeit sicher und ist daher sehr zu empfehlen. ○ Erfassen Sie die Publikation ggf. im Forschungsinformationssystem Ihrer Einrichtung ○ Mit Hilfe des DOI können Sie Ihre Publikation auf sozialen Netzwerken oder auf Ihrer persönlichen Webseite teilen und bewerben ○ Fügen Sie Ihre neue Publikation zu Ihrem ORCID-Account hinzu 	

Wir wünschen viel Erfolg bei der Veröffentlichung Ihres Manuskripts in einer Open-Access-Zeitschrift!

Mehr Informationen unter:

open-access.network

SCAN ME

Fragen?

oa.helpdesk

SCAN ME

Erstellt von

Im Rahmen von

Gefördert durch

Dieses Werk steht unter einer [Creative Commons Attribution 4.0 international Lizenz](#). Ausgenommen Logos.

Artikel Open Access publizieren. Eine Checkliste für Wissenschaftler*innen, 2025, [CC BY 4.0 International](#), Carolin Becklas

